

Analyse Syntaxique du Document d'écriture des Etudiants

Ajose olufunmilayo sonayon

Foreign Languages, French Unit,
Lagos state university of Education,
Oto-Ijaniikin Lagos, Nigeria
sonayonajose33@gmail.com

Aboluwarin Simon Abidoeye, PhD

Department of Languages and Literary Studies,
Babcock University, Ilisan , Ogun State, Nigeria.
aboluwarins@babcock.edu.ng

And

Titilayo Babalola

Department of French
Obafemi Awolowo University, Ile-Ife
titibabs2022@gmail.com

Received: 12-06-2023

Accepted: 05-10-2023

Published: 31-12-2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10520434>

Résumé

Le français est étudié depuis de nombreuses années et il est très important de connaître les erreurs syntaxiques produites car cela donne des informations sur le facteur qui influence les erreurs de langue et aide à améliorer les stratégies d'enseignement et d'apprentissage de la langue française. Cette étude visait à étudier la capacité syntaxique à rédiger un texte français. 25 étudiants ont participé à l'étude, à savoir les étudiants du troisième et cinquième semestre du département d'enseignement de français de l'Université de UGV. Cette étude est une méthode mixte. Le quantitatif a été utilisé pour voir le pourcentage d'erreurs de note commises par les étudiants, puis conclure quantitativement. Les objectifs de l'analyse syntaxique étaient le nom, le verbe, l'adjectif, l'auxiliaire, le déterminant, la phrase nominale, la phrase verbale, ainsi que la capacité des élèves à créer un arbre. Sur la base du résultat, la plupart des étudiants peuvent décider de la classe de mots, mais en termes de termes de phrase, la plupart des étudiants ne savent toujours pas faire la différence entre une phrase nominale et une phrase adjective. De plus, la plupart des étudiants ont encore des difficultés à réaliser des diagrammes arborescents en analyse syntaxique.

Mots-clés : Syntaxe, grammaire, écriture

Introduction

La langue est le support des textes littéraires, et pour comprendre les régularités des aspects formels des textes littéraires (Hundarenko, 2019), la recherche en linguistique littéraire explore les symétries de la forme linguistique et la manière dont la forme littéraire exploite la forme linguistique. Fabb (1997)

explique : « L'analyse linguistique formelle du langage peut se concentrer sur la manière dont la forme linguistique est exploitée sous forme littéraire » (p. 9). De plus, l'utilisation de la littérature dans le processus d'acquisition du langage apporte sans aucun doute des résultats positifs en classe (Chamkha & Drid, 2019). Comme la syntaxe représente la réalisation maximale de la forme linguistique, régissant des phrases entières, ses règles sont plus facilement accessibles à l'introspection. La syntaxe facilite également l'aspect créatif du langage humain et les capacités récursives et combinatoires de la production d'énoncés (Chomsky, 1971). Les moyens expressifs syntaxiques (énumération, asyndéton, polysyndéton, construction détachée, points de suspension, inversion, etc.) possèdent un fort potentiel pour créer les effets stylistiques souhaités au sein d'un énoncé (Lacková, 2012). La syntaxe est donc l'aspect le plus important de la forme linguistique pour l'utilisation créative du langage, ce qui peut nous amener à supposer sans risque qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans les études linguistiques de la littérature. Dans la présente étude, nous analysons syntaxiquement les éléments périphériques de la phrase (= adverbiaux phrases) trouvés et observés dans le roman Jane Eyre.

Adverbiaux comme éléments de phrase

Les adverbiaux sont des constructions qui modifient la phrase ou la clause entière (Murcia & Freeman, 1999). Diessel (2005) ajoute qu'ils représentent des unités hautement mobiles et que leur position dans la phrase joue un rôle crucial dans l'interprétation de leur signification. Ainsi, les adverbiaux peuvent être considérés comme d'une importance vitale en termes d'intelligibilité, qui est un aspect profondément

significatif de la communication (Metruk, 2018a ; Metruk, 2018b). Concernant les adverbiaux phrasenels, Espinal (1991) déclare : « Les constituants disjoints sont des unités d'information linguistiquement dissociées de la proposition avec laquelle ils doivent être interprétés au moment du traitement de l'énoncé, mais ils contribuent à l'interprétation finale de l'énoncé dans son ensemble. » (p. 735) Selon Rafajlovičová (2004), les disjoints sont des ajouts facultatifs à une clause exprimant l'attitude du locuteur/écrivain envers le contenu du message. Contrairement aux compléments, ils sont plus lâchement attachés à la proposition, plus mobiles mais ils ne font pas partie du prédicat. Davidson (2003) ajoute que, puisque les éléments disjoints sont moins étroitement liés au reste de la phrase que les éléments complémentaires, ils sont souvent séparés par des virgules. Par rapport à Brinton (2000), les disjoints sont des adverbes de phrase modifiant le sujet entier (S), pas seulement une phrase verbale (VP). Quirk et coll. (1985) notent que ce n'est pas la forme des disjoints qui les différencie des adjoints ou des sous-joints, ni la position dans laquelle les adverbiaux sont placés. Les adverbiaux disjoints semblent être attachés aux phrases par des relations syntaxiques, basées sur des représentations graphologiques et toniques (Steward, 2008).

acková, 2012). La syntaxe est donc l'aspect le plus important de la forme linguistique pour l'utilisation créative du langage, ce qui peut nous amener à supposer sans risque qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans les études linguistiques de la littérature. Dans la présente étude, nous analysons syntaxiquement les éléments périphériques de la phrase (= adverbiaux phrases) trouvés et observés dans le roman Jane Eyre.

Adverbiaux comme éléments de phrase

Les adverbiaux sont des constructions qui modifient la phrase ou la clause entière (Murcia & Freeman, 1999). Diessel (2005) ajoute qu'ils représentent des unités hautement mobiles et que leur position dans la phrase joue un rôle crucial dans l'interprétation de leur signification. Ainsi, les adverbiaux peuvent être considérés comme d'une importance vitale en termes d'intelligibilité, qui est un aspect profondément significatif de la communication (Metruk, 2018a ; Metruk, 2018b). Concernant les adverbiaux phrasenels, Espinal (1991) déclare : « Les constituants disjoints sont des unités d'information linguistiquement dissociées de la proposition avec laquelle ils doivent être interprétés au moment du traitement de l'énoncé, mais ils contribuent à l'interprétation finale de l'énoncé dans son ensemble. » (p. 735) Selon Rafajlovičová (2004), les disjoints sont des ajouts facultatifs à une clause exprimant l'attitude du locuteur/écrivain envers le contenu du message. Contrairement aux compléments, ils sont plus lâchement attachés à la proposition, plus mobiles mais ils ne font pas partie du prédicat. Davidson (2003) ajoute que, puisque les éléments disjoints sont moins étroitement liés au reste de la phrase que les éléments complémentaires, ils sont souvent séparés par des virgules. Par rapport à Brinton (2000), les disjoints sont des adverbes de phrase modifiant le sujet entier (S), pas seulement une phrase verbale (VP). Quirk et coll. (1985) notent que ce n'est pas la forme des disjoints qui les différencie des adjoints ou des sous-joints, ni la position dans laquelle les adverbiaux sont placés. Les adverbiaux disjoints semblent être

attachés aux phrases par des relations syntaxiques, basées sur des représentations graphologiques et toniques (Steward, 2008).

Quirk et coll. (1985) expliquent en outre que les éléments disjoints ont un rôle supérieur à celui des éléments de phrase. Ils sont syntaxiquement plus séparés et, dans certains cas, ils sont supérieurs. De plus, leur portée semble s'étendre à l'ensemble de la phrase. De plus, Rafajlovičová (2004) affirme que les disjoints sont généralement placés avant ou après les éléments de la phrase, entre virgules ou entre parenthèses, tandis que les adjoints sont généralement placés après le verbe. En ce qui concerne la propriété phonologique, Espinal (1991) mentionne que les disjoints sont des constituants grammaticaux indépendants et ne participent pas aux processus syntaxiques qui se déroulent au sein de la phrase. Il ajoute : « Ils ne sont pas sous-catégorisés par les verbes » (p. 735). Phonétiquement, les disjoints sont associés à une unité intonative indépendante de celle correspondant à la phrase dans laquelle ils apparaissent.

Disjoints et leurs rôles et caractéristiques sémantiques et syntaxiques

Biber et coll. (1999) fournissent huit grands domaines de signification que véhiculent les adverbiaux de position (= disjoints) : doute et certitude, actualité et réalité, source de connaissance, limitation, point de vue ou perspective, imprécision, attitude et style. En comparaison, Alexander (1997) énonce les propriétés sémantiques suivantes des disjoints :

1. Je ne veux pas que vous répétiez ceci : entre nous, dans la plus stricte confidentialité.
2. C'est exactement ce à quoi je m'attendais : de manière caractéristique, logique, typique.

Comme Biber et al. (1999), les disjonctions sont réalisées par plusieurs formes syntaxiques : adverbe à mot unique, phrase adverbiale, phrase prépositionnelle, phrase nominale, clause finie et clause non finie. En comparant Espinal (1991), elle indique qu'une grande variété de constituants n'ont aucune relation syntaxique apparente avec les phrases dans lesquelles ils sont inclus. Elle fait la différence entre les parents appositifs disjoints, les phrases adjectivales disjointes, les clauses adverbiales disjointes et les disjonctions combinées. Concernant les caractéristiques syntaxiques des disjoints, Quirk et al. (1985) précisent que les contenus disjoints apparaissent librement avec les questions dans les clauses. Presque toutes les disjonctions de contenu réalisées par les adverbes apparaissent dans n'importe quelle position dans une question directe ou indirecte, bien que la plupart d'entre elles ne puissent pas fonctionner avec des impératifs. Les disjonctions de style apparaissent avec les impératifs, même en position I, et elles apparaissent librement dans les questions directes et indirectes, même au début. De plus, des disjonctions apparaissent dans les clauses dépendantes finies.

Types de disjonctions

Quirk et coll. (1985) divisent les éléments disjoints en éléments de style (modalité et manière ; respect) et de contenu (degré de vérité ; jugement de valeur). Rafajlovičová (2004) suggère de légères variations de termes avec des contenus disjoints (relatifs à la certitude et relatifs à l'évaluation). Biber et coll. (1999) qualifient les disjoints d'adverbiaux de position et distinguent les adverbiaux de position épistémiques (jugement sur la certitude, la fiabilité et les limites), les adverbiaux d'attitude (attitude ou jugement de valeur) et les adverbiaux de style (la manière de parler).

Schreiber (1972) déclare que les disjonctions de style dérivent d'un type fonctionnel intermédiaire distinct – l'adverbe de manière, qui dérive lui-même d'un prédicat supérieur. Les disjonctions de style de modalité et de manière sont réalisées par des phrases prépositionnelles et par des propositions (par exemple, en bref et pour le dire crûment). Les disjonctions de respect sont réalisées par des phrases plus longues ou par des clauses, rendant ainsi plus explicite le respect dans lequel un commentaire est exprimé (par exemple, si vous me comprenez et avec respect). On peut affirmer que les clauses parce que, les clauses if et les clauses puisque sont également des disjonctions de style respectueuses. De même, Quirk et coll. (1985) soulignent que lorsqu'un locuteur souhaite souligner qu'il est seul à faire autorité, un style disjoint peut être renforcé par un autre, même si un auditeur peut trouver la cooccurrence redondante ou égoïste.

Les contenus disjoints se concentrent sur le contenu réel et les conditions de vérité d'un énoncé. Les commentaires sur le contenu d'un énoncé sont de deux sortes et s'expriment par un large éventail d'expressions adverbiales, de propositions et d'expressions prépositionnelles. Les disjonctions de contenu du jugement de valeur ou les disjonctions d'évaluation montrent une attitude envers un énoncé à travers l'évaluation (Rafajlovičová, 2004). Eastwood (2000) confirme que les contenus disjoints sont utilisés pour évaluer ou commenter ce que nous disons. Le contenu disjoint du degré de vérité commente la valeur de vérité de ce qui est dit, le soutient fermement, exprime des doutes et pose des éventualités telles que des conditions ou des raisons. Quirk et coll. (1985) classent les groupes suivants de contenus conjoints : exprimer une conviction comme une affirmation directe ou un appel à la perception générale, exprimer un degré de doute et indiquer le sens dans lequel le locuteur juge ce qu'il dit comme étant vrai ou faux en référence à la réalité ou absence de réalité dans ce qui est dit. Selon eux, les propositions hypothétiques appartiennent à des disjonctions de contenu dont dépend le discours étroitement raisonné et les adverbies avec un participe basé sur -ing sont la classe d'adverbies la plus productive en tant que disjonctions de contenu.

Biber et coll. (1999) affirment que les adverbiaux de position se retrouvent dans tous les registres et ajoutent que la fiction marque les adverbiaux les plus courants – réellement et peut-être. Les adverbiaux de doute et de certitude (peut-être et probablement) marquent dans les explications possibles de la conversation, l'issue des événements, les actions futures et le doute ou la certitude. La fiction les utilise dans les dialogues pour

imiter la conversation et pour donner des descriptions à travers les yeux d'un personnage plutôt que par un narrateur omniscient. Les adverbiaux d'actualité (actuellement et réellement) sont appliqués dans les dialogues ou dans les réflexions des personnages sur des états et des événements.

Le style d'écriture de Charlotte Brontë

Dans l'anglais du XIXe siècle, le changement à tous les niveaux de l'organisation linguistique est apparent en termes d'orthographe et de son, de syntaxe et de sens. Mugglestone (2012) déclare que dans le contexte de la grammaire, un changement dominant est la montée du passif progressif, le déclin du subjonctif après si et moins, l'utilisation de got et une scission de l'infinitif. Concernant les nouveaux mots du vocabulaire, on note un usage intensif de mots français à la mode ainsi que de monnaies polysyllabiques et savantes marquant le langage des sciences. O'Gorman (2002) déclare que la transformation de la langue victorienne découle de l'urbanisation, de la technologie, des voyages et des nouvelles opportunités de communication. Les romanciers victoriens se sont concentrés sur la forme à intrigues multiples, les allusions, la conscience de soi dans le récit et l'unité de l'intrigue. Les caractéristiques cruciales du style d'écriture de Charlotte Brontë sont la syntaxe de l'époque victorienne et la complexité des phrases. En y regardant de plus près, la différence de syntaxe entre l'anglais standard du 19e siècle et l'anglais standard moderne réside dans le positionnement des clauses, qui n'est pas illisible mais pourrait poser des problèmes (Staveley, 2013). Charlotte Brontë utilise fréquemment le présent historique dans ses romans. À la lecture de Jane Eyre, on peut observer la montée

de la tension émotionnelle et un nouveau départ dans l'histoire. Aitro (2011) découvre que le style d'écriture de l'auteur est généralement instruit, complexe et rempli d'émotion. La plupart des phrases contiennent divers adjectifs et images sensuelles. Ainsi, le lecteur peut s'identifier à Jane Eyre grâce à la structure complexe des phrases. Syntaxiquement, comme le souligne Laying the Foundation (2004), Charlotte Brontë utilise chaque type de construction de phrase. Cependant, elle n'utilise jamais la phrase périodique même si l'histoire est pleine de surprise et de mystère. Sa syntaxe ne crée pas de tension supplémentaire. En ce qui concerne l'ordre naturel d'une phrase, Charlotte Brontë construit les phrases de manière à ce que le sujet précède le prédicat. En regardant de plus près Jane Eyre, les lecteurs comprennent d'abord les sentiments de l'héroïne ; ils comprennent alors pourquoi elle se comporte d'une manière particulière (Laying the Foundation, 2004). Concernant les constructions passives, l'auteur utilise la voix passive comme projection du sujet dans l'objet. Ces qualités verbales représentent la différence entre le style du Siècle de Raison et le style romantique (Lodge, 2009). Par rapport aux caractéristiques indiquées précédemment, Charlotte Brontë utilise l'ordre inversé d'une phrase pour créer un effet emphatique ou rythmé. Une autre stratégie est l'antimétabole, c'est-à-dire une stratégie de phrase dans laquelle la disposition des idées dans la deuxième proposition est une inversion de la première proposition (Laying the Foundation, 2004). Jones (2016) affirme qu'une grande partie de ce qui se passe dans le roman est véhiculée par le dialogue. Brontë présente les dialogues de manière à augmenter le réalisme de la conversation en incluant un effet local. Peters (1991) ajoute qu'elle parodie les formes conventionnelles de

récit et implique une forme d'exagération rhétorique dans le discours narratif et le dialogue pour faire une déclaration implicite sur le discours.

Problème de recherche et hypothèses de recherche

Le roman Jane Eyre a été choisi comme échantillon de recherche principalement dans le but de mettre en évidence des phrases complexes, typiques du style d'écriture de Charlotte Brontë, qui sont très susceptibles d'être façonnées par différents types de disjonctions appliquées dans le romantisme du XIXe siècle. Le numéro en cours de recherche est dédié à la deuxième édition et est respectueusement inscrit par l'auteur. Le livre a été publié par la Vintage Classics Library, fournissant le catalogue Vintage des éditeurs de classiques. Il comprend 38 chapitres et deux volumes de 545 pages. Au cours du processus de recherche, nous avons étudié de près toutes les phrases contenant des disjonctions. Ceux-ci ont ensuite été collectés et classés en catégories et sous-catégories principales, sur la base de la théorie décrite par Quirk et al. (1985). Sur la base des résultats théoriques, nous avons formulé trois hypothèses de recherche. Tous trois ont été formulés en accord avec Biber et al. (1999) théorie factuelle.

H1 : Les disjonctions de contenu apparaissent plus souvent dans le langage utilisé par Charlotte Brontë dans Jane Eyre que les disjonctions de style.

La première hypothèse a été choisie sur la base du fait que les contenus disjoints se concentrent sur les conditions réelles et certains contenus de l'énoncé et fournissent également une évaluation de l'ensemble de la déclaration. Jane Eyre s'inscrit dans le genre de la fiction où les disjonctions de contenu sont

assez courantes en comparaison avec les disjonctions de style, qui sont susceptibles de se retrouver en plus grande quantité dans la conversation que dans tout autre registre. Dans le langage de la fiction, les contenus disjoints sont principalement utilisés pour montrer le doute ou la possibilité de l'énoncé.

H2 : Le langage de Charlotte Brontë utilisé dans Jane Eyre est significatif par la préférence de contenus disjoints du degré de vérité.

La fiction possède les fréquences les plus élevées des adverbiaux les plus courants, tels que réellement et peut-être. Ces disjonctions appartiennent au groupe des disjonctions dites de contenu. Le disjoint indique en réalité le sens dans lequel le locuteur juge le contenu de l'énoncé comme étant vrai ou faux. Dans la fiction, réellement est utilisé dans les dialogues ou dans les réflexions des personnages sur des états et des événements. Le disjoint traduit peut-être un certain degré de doute chez un locuteur. De plus, la disjonction est probablement appliquée dans la fiction dans les dialogues pour imiter la conversation et fournir des descriptions à travers les yeux du personnage plutôt que par un narrateur omniscient.

H3 : Les disjonctions de source de connaissance et l'imprécision ne marquent qu'une légère occurrence dans le langage utilisé par Charlotte Brontë dans Jane Eyre.

Les disjonctions de source de connaissance selon sont plus fréquemment utilisées dans l'actualité que dans la fiction car elles reflètent l'accent mis. Ils représentent également une source de connaissances – issues de domaines spécifiques

noms ou publications sur des problèmes identifiés par leur emplacement. Les disjonctions d'imprécision en quelque sorte, en quelque sorte, ne sont pas courantes dans la fiction ; les gens les emploient dans la conversation quotidienne.

Interprétation de la recherche

Le nombre total de 197 disjoints a été trouvé dans le roman Jane Eyre. Nous les avons classés en disjonctions de style et disjonctions de contenu ainsi qu'en leurs sous-catégories – disjonctions de style de modalité et de manière, disjonctions de style de respect, disjonctions de contenu de jugement de valeur et disjonctions de contenu de degré de vérité. Les disjonctions de style se sont produites dans le roman 18 fois, comparativement aux disjonctions de contenu apparaissant dans le roman 179 fois.

Concernant les disjonctions de style, nous avons distingué les disjonctions de style de modalité et de manière et les disjonctions de style de respect. Sur le nombre total de 18 disjonctions de style, il y avait six disjonctions de style de modalité et de manière. Des disjonctions de style en matière de respect ont été détectées douze fois. Le tableau 1 et le tableau 2 présentent l'occurrence, la portée, la quantité et le pourcentage de disjonctions de style de modalité et de manière et de style de respect.

Exemple 1. L'apparition de disjonctions de style de modalité et de manière chez Jane Eyre

Plage d'occurrences Montant Pourcentage

Très faible ($0 < Oc \leq 1$) 1 2 33 %

Faible ($1 < Oc \leq 8$) 2-8 4 67 %

Élevé ($8 < Oc \leq 17$) 9-17 - -

Très élevé ($Oc > 17$) 18-59 - -

Total 6 100 %

Exemple 2. L'apparition de disjonctions de style par rapport au respect chez Jane Eyre

Plage d'occurrences Montant Pourcentage

Très faible ($0 < Oc \leq 1$) 1 4 33 %

Faible ($1 < Oc \leq 8$) 2-8 8 67 %

Élevé ($8 < Oc \leq 17$) 9-17 - -

Très élevé ($Oc > 17$) 18-59 - -

Total 12 100 %

L'étape suivante a été la classification des disjonctions de contenu dans leurs sous-catégories – disjonctions de contenu selon le degré de vérité et disjonctions de contenu selon le jugement de valeur, sur la base du nombre total de 179 disjonctions de contenu. Des disjonctions de contenu en termes

de degré de vérité ont été observées 124 fois (69 % du nombre total de disjonctions de contenu), tandis que des disjonctions de contenu en matière de jugement de valeur se sont produites 55 fois (31 % du nombre total).

La sous-catégorie des disjonctions de contenu du jugement de valeur contient 55 disjonctions. Les tableaux 3 et 4 font référence à l'occurrence, à l'étendue, à la quantité et au pourcentage de disjonctions de contenu du jugement de valeur et de disjonctions de contenu du degré de vérité.

Exemple 3. L'apparition de contenus disjoints du jugement de valeur chez Jane Eyre

Plage d'occurrences Montant Pourcentage

Très faible ($0 < Oc \leq 1$) 1 11 20 %

Faible ($1 < Oc \leq 8$) 2-8 13 24 %

Élevé ($8 < Oc \leq 17$) 9-17 31 56 %

Très élevé ($Oc > 17$) 18-59 - -

Total 55 100 %

Exemple 4. Occurrence de contenu disjoint du degré de vérité dans Jane Eyre

Plage d'occurrences Montant Pourcentage

Très faible ($0 < Oc \leq 1$) 1 6 5%

Faible ($1 < Oc \leq 8$) 2-8 32 26 %

Élevé ($8 < Oc \leq 17$) 9-17 - -

Très élevé (Oc >17) 18-59 86 69 %

Total 124 100 %

Après avoir étudié les données de recherche obtenues, nous concluons que la première hypothèse a été confirmée. Les disjonctions de contenu axées sur les véritables conditions de l'énonciation apparaissent beaucoup plus souvent dans le langage utilisé par Charlotte Brontë dans *Jane Eyre* que les disjonctions de style. En y regardant de plus près, nous avons marqué 179 disjonctions de contenu par rapport à 18 disjonctions de style. Les disjonctions de contenu sont typiques du langage de la fiction, contrairement aux disjonctions de style, qui sont de préférence utilisées dans la conversation.

Concernant les résultats de notre recherche empirique, la deuxième hypothèse a également été acceptée. Le langage de Charlotte Brontë utilisé dans *Jane Eyre* est significatif par la préférence de contenus disjoints de degré de vérité. Notre analyse a montré 124 disjonctions de contenu du degré de vérité comparées à 55 disjonctions de contenu du jugement de valeur. Les résultats ont en effet révélé le disjoint le plus fréquemment utilisé, qui est apparu 59 fois. En outre, la disjonction s'est peut-être produite 27 fois. Pour contraster Biber et al. (1999) aux résultats de notre recherche, nous n'avons pas vraiment trouvé de disjonction. Ainsi, nous affirmons que la sous-catégorie préférée de disjonctions utilisée par Charlotte Brontë est celle des disjonctions de contenu de degré de vérité puisque les disjonctions peut-être et effectivement, qui appartiennent à ce groupe, avaient la plus grande occurrence parmi les 197 disjonctions observées tout au long du roman.

La troisième hypothèse a également été prouvée. Les disjonctions de sources de connaissances et les imprécisions ne marquent qu'une légère occurrence dans le langage utilisé par Charlotte Brontë dans *Jane Eyre*. Charlotte Brontë n'a utilisé le disjoint selon qu'une seule fois tout au long du roman. De plus, les disjonctions comme, sorte de et sorte de ne sont pas apparues du tout. Nous concluons que les disjonctions de sources de connaissances et les imprécisions ne seront probablement pas utilisées dans *Jane Eyre*.

Conclusion

Nous espérons que la présente étude sera utile aux étudiants qui étudient la langue anglaise et qui s'intéressent à la syntaxe anglaise, car elle pourrait les aider à comprendre pleinement un autre phénomène linguistique. Les résultats de la recherche peuvent servir de matériel linguistique authentique pour les professeurs d'université pendant leurs cours de syntaxe ainsi que pour les enseignants du secondaire pendant leurs séminaires d'anglais. Nous pensons que la présente étude sera attrayante et impressionnante pour une nouvelle génération d'apprenants car elle analyse un bon -œuvre littéraire connue et populaire. Enfin, nous aimerions souligner que l'enseignement de l'anglais (comme langue étrangère ou seconde) à travers la littérature est une autre manière précieuse et attrayante de développer la langue des apprenants. En tant que professeurs de langues, nous pouvons améliorer considérablement l'interaction émotionnelle et intellectuelle entre les étudiants (lecteurs de textes littéraires) et les textes littéraires et les encourager à prendre en

considération des éléments linguistiques spécifiques apparaissant dans les sources discutées et à les mettre ensuite en pratique en classe.

Références

- Alexandre, C. (2004). Brontë [nom marié Nicholls], Charlotte [pseud. Cloche actuelle]. Disponible sur <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/3523>
- Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. et Finegan, E. (1999). Grammaire Longman de l'anglais parlé et écrit. Angleterre : Pearson Education Limited.
- Brinton, L. (1992). Le présent historique dans les romans de Charlotte Brontë : quelques discours
- Celce-Murcia, M. et Larsen-Freeman, D. (1999). Le livre de grammaire : un cours pour professeur ESL/EFL. Boston, MA : Éditeurs Heinle & Heinle.
- Chamkha, A. et Drid, T. (2019). L'importance de l'approche linguistique de la littérature : implications pédagogiques. Colloque national des doctorants de troisième cycle de la faculté des lettres et des langues : Actes du colloque. Algérie : Université Kasdi Merbah Ouargla
- Chomsky, N. (1971). Structures syntaxiques. La Haye : Mouton.
- Davidson, G. (2003). Phrases, clauses et phrases. Singapour : B & Jo Enterprise Pte Ltd.
- Diessel, H. (2005). Motivations concurrentes pour l'ordre des clauses principales et adverbiales. Linguistique 43(3), 449-470.

- Eastwood, J. (2000). Guide d'Oxford sur la grammaire anglaise. Londres : Presse universitaire d'Oxford.
- Espinal, M.T. (1991). La représentation des constituants disjoints. *Langue* 67(4), 726-762. Consulté le 19 décembre 2018 sur www.jstor.org/stable/415075
- Fabb, N. (1997). *Linguistique et littérature*. Oxford : Blackwell.
- Hundarenko, O. (2019). Défis liés à l'enseignement des compétences en rédaction académique en classe ESL
- Jones, M. (2016). *Étudier et réviser pour le GCSE : Jane Eyre*. Royaume-Uni : Hachette.
- Lacková, M. (2012). Aspects linguistiques des unités stylistiquement marquées dans *Falling Man* de Don De Lillo. *SVU et son rôle à l'ère de la mondialisation : collaboration transatlantique, innovation et préservation*, 39-49.
- Les fonctions. *Style* 26 (2), 221-244. Disponible sur <http://www.jstor.org/stable/42945970>
- Brontë, Ch. (2016). *Jane Eyre, 1847*. Royaume-Uni : Classiques vintage.
- Lodge, S. (2009). *Charlotte Brontë : Jane Eyre. Un guide du lecteur sur la critique essentielle*. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
- Luraghi, S. et Parodi, C. (2008). *Termes clés de la syntaxe et de la théorie syntaxique*. Grande-Bretagne : MPG Books.
- Metruk, R. (2018a). *Comparaison des méthodes de notation holistiques et analytiques dans l'évaluation des*

compétences orales. Journal d'enseignement de l'anglais à des fins spécifiques et académiques, 6(1),

Metruk, R. (2018b). « Ouest » ou « Gilet » ? Prononciation des consonnes anglaises [w] et [v] dans les déclarations des locuteurs slovaques EFL. Journal de langue et d'éducation, 4(2), 24-29. <https://doi.org/10.17323/2411-7390-2018-4-2-24-29>

Mugglestone, L. (2012). L'anglais du XIXe siècle – un aperçu. Blog de l'OED. Disponible sur <https://public.oed.com/blog/nineteenth-century-english-an-overview>

Multidimensionelă, 11(4), 70-83. est ce que je:10.18662/rrem/158

O'Gorman, F. (2002). Le roman victorien. Oxford : Blackwell Publishers Ltd.

Peters, J. (1991). Trouver une voix : vers un discours de dialogue d'une femme dans la narration de « Jane Eyre ». Études dans le roman 23(2), 217-236. Consulté le 24 janvier 2019 sur <http://www.jstor.org/stable/29532779>

Poser les fondations, (2004). Termes associés à la lecture attentive. 673-687. Disponible sur http://www.praclassicalacademy.com/uploads/9/4/1/8/9418514/ltf_literary_terms.pdf

Prešove.

- Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. et Svartvik, J. (1985). Une grammaire complète de la langue anglaise. New York : Longman Inc.
- Rafajlovičová, R. (2004). Une enquête sur la syntaxe anglaise. Prešov: Prešovská univerzita contre
- Schreiber, P.A. (1972). Disjonctions de style et analyse performative. Enquête linguistique 3(3). Consulté le 19 décembre 2018 sur www.jstor.org/stable/4177716
- Staveley, P. (2013). Devenir Charlotte : conseils d'écriture récréative AS. Presse de mots. Consulté le 23 janvier 2019 sur <https://mrstaveley.wordpress.com/2013/11/25/becoming-charlotteas-recreative-writing-tips/>